

Archivo, normalización y queerificación

Daniel Link
(UBA-UNTREF / Trans.Arch)

amoR a romA

Guimarães Rosa

Hablé primero con dos, jóvenes y binominados: uno se llamaba U-la-lá, y también se llamaba Pedrinho; el otro era Hó-ye-nó, es decir, Cecílio. Poca conversación.

La sorpresa que me dieron fue al oírlos conversar entre ellos en su lenguaje rápido y áspero. Una lengua que no era precisamente gutural, ni guaraní, ni nasal, ni cantada; sino firme, contenida, oclusiva y sin suavidad -lengua para gente enérgica y tierra fría.

“Mulieres in ecclesiis taceant”, I Corintios)

Voces masculinas:

Voces femeninas:

A musical staff diagram illustrating the vocal ranges of various voice parts. The staff is divided into six sections, each representing a different voice type. The first three sections are labeled 'Voces masculinas' and the last three are labeled 'Voces femeninas'. The notes are represented by circles on a five-line staff. The first section (Bajo) has a note on the bottom line. The second section (Baritono) has a note on the first space. The third section (Tenor) has a note on the second space. The fourth section (Contralto) has a note on the second space with a double underline below it. The fifth section (Mezzosoprano) has a note on the third space. The sixth section (Soprano) has a note on the fourth space. The staff is divided into six measures by vertical bar lines, with a double bar line at the end.

Bajo Baritono Tenor Contralto Mezzosoprano Soprano

Voces femeninas

soprano

de coloratura: soprano ligera cuando presenta agilidad en pasajes rápidos y brillantez en notas agudas (hasta Sol 5) dando a veces la impresión de canto mecánico, con facilidad para las notas de adorno como trinos, picados o mordentes. En general, el término se aplica a las voces muy desarrolladas hacia el agudo y capaces de gran virtuosismo (ej. Aria de La reina de la noche de *La flauta mágica* de Mozart, *Lakmé* de Delibes, etc).

lírica: voz un poco menos fácil en el agudo pero más potente y expresiva (Ej. *Madame Butterfly* de Puccini)

dramática: mayor volumen, potencia y amplitud, timbre generoso. Tiene a su disposición dos notas más en el grave y es intensa para papeles apasionados (Ej. Isolda de Wagner)

mezzosoprano: voz intermedia entre soprano y contralto. Al mismo tiempo, ligera y capaz de una gran riqueza de expresión (*Carmen* de Bizet)

contralto: voz de mujer de timbre noble y generoso que prolonga el registro medio de la mezzo hacia el grave. Es poco frecuente por lo que las mezzo las sustituyen en numerosas ocasiones (Ej. Oratorio *Elías* de Mendelssohn).

Voces masculinas

contratenor: es la más aguda y no hay que confundirla con la voz del castrado, frecuente en el repertorio renacentista y barroco. Es característica su utilización del registro de cabeza.

tenor { **ligero:** utilizado en ópera bufa principalmente. Voz brillante y fácil en agudo (ej . Almaviva en El barbero de Sevilla de Rossini)

tenor lírico: voz más amplia y timbrada que la anterior.

dramático: típico en los dramas wagnerianos, también conocido como tenor heroico (Lohengrin o Tannhäuser)

barítono { **de carácter:** ej. Pizarro en *Fidelio* (Beethoven)

dramático o “Verdi”: Ej *Rigoletto* (Verdi)

bajo o de gran ópera: voz enorme y rica que a veces interpreta los papeles correspondientes a la voz de bajo

SACRIFICIUM

C E C I L I A B A R T O L I

Il Giardino Armonico Giovanni Antonini

deutsche
harmonia
mundi

Rivals

Arias for FARINELLI
& Co.

DAVID HANSEN

Academia Montis Regalis
Alessandro de Marchi

Roma Travestita is a journey to the heart of opera in the 18th century, when castrati performed the roles of female characters on the stages of Rome. Their arias of lament, rage or charming playfulness are sung here for the first time by the unique male soprano voice of Bruno de Sá.

Roma Travestita

- A. SCARLATTI *Griselda*
1–2 “Dì, che sogno, o che deliro” · “Mi rivedi, o selva ombrosa”
3 VINCI *Farnace* “Lascero d’esser spietata”*
- VIVALDI *Giustino*
4–5 “Per noi soave e bella” · “Senza l’amato ben”
RINALDO DI CAPUA *Vologeso, re de’ Parti*
6 “Nell’orror di notte oscura”*
- 7 ARENA *Achille in Sciro* “Del sen gl’ardori”*
8 GALUPPI *Evergete* “Qual pellegrino errante”*
- 9–10 COCCHI *Adelaide* “Timida pastorella”* · “Nobil onda”*
CONFORTO *Livia Claudia vestale*
11 “Padre, germano...Vadasi pure a morte”*
GARCÍA FAJER *Pompeo Magno in Armenia*
12 “Grato oblio, soave pace”*
- 13 PICCINNI *La buona figliuola, o La Cecchina* “Furie di donna irata”

BRUNO DE SÁ *sopranist*

Il Pomo d’Oro
Francesco Corti

* *world-premiere recordings*

Total timing: 73.45 · 0190296619809
Manufactured and printed in Germany
A Warner Classics/Erato release,
© & © 2022 Parlophone Records Limited
ilpomodoro.org · warnerclassics.com

il pomo d’oro

Catalina de Erauso / Alonso Díaz Ramírez de Guzmán

Lope de Vega *Arte nuevo de hacer comedias*

Las damas no desdigan de su nombre,
y, si mudaren traje, sea de modo
que pueda perdonarse, porque suele
el disfraz varonil agradar mucho

Barroco y teatro del mundo

Teresa

La Raulito

Butler

Estamos ante tres dimensiones contingentes de corporalidad significativa: el sexo anatómico, la identidad de género y la actuación de género. Si la anatomía del actor es en primer lugar diferente del género, y estos dos son diferentes de la actuación del género, entonces ésta muestra una disonancia no sólo entre sexo y actuación, sino entre sexo y género, y entre género y actuación.

María Félix

CLASA

FILM

Vea "LA MONJA ALFEREZ"
en la
¡¡Regia Inauguracion!!
del
CINEMA · RADIO X E J
EL JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
A las 3, 5, 7 y 9 p. m.

ENTRE TODAS
LAS MUJERES,

Solo hay una

MONJA
ALFEREZ

todocoleccion

La Monja militanteada

Tango: disfraz y voz inapropiada

“Milonga del novecientos”

Me gusta lo desparejo

y no voy por la "vedera".

Uso funghi a lo "Massera",

calzo bota militar.

La quise porque la quise

y por eso ando penando,

se me fue ya ni sé cuándo,

ni sé cuándo volverá.

Me la nombran las guitarras

cuando dicen su canción.

Las callecitas del barrio

y el filo de mi facón....

Raffaella Carrá:
“para hacer bien el amor
hay que venir al sur”

